

TOLIBAY QABULOVTIŃ «QIYSINI KELISKEN QOSIQLAR» DÚRKINIŃ FORMALIQ ÓZGESHELIGI

Sipatdinova Qumar

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti qaraqalpaq filologiyası hám
jurnalistika fakulteti studenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18779770>

Annotaciya. Bul maqalada Tolibay QabulovtiŃ «Qıysını kelisken qosıqlar» dúrkininiŃ
formalıq ózgesheligi hámde forma hámde mazmun tuwralı pikir júritiledi.

Gilt sózler: Mazmun, forma, shestishine, sekstina, Aq qosıq, morfologiyalıq uyqas

ФОРМАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИКЛА ТОЛИБАЯ КАБУЛОВА «СОЗВУЧНЫЕ ПЕСНИ»

Аннотация: В данной статье рассматриваются формальные особенности цикла
Толибая Кабулова «Созвучные песни», а также вопросы формы и содержания.

Ключевые слова: Содержание, форма, шестишина, секстина, белый стих,
морфологическая рифма.

THE FORMAL FEATURES OF TOLIBOY QABULOV'S "HARMONIOUSLY RHYMED SONGS" CYCLE

Annotation: This article discusses the formal features of Toliboy Qabulov's
"Harmoniously Rhymed Songs" cycle, as well as the issues of form and content.

Keywords: Content, form, shestishina, sestina, blank verse, morphological rhyme.

Qaraqalpaq ádebiyattanıw iliminde lirikanı ideyalıq-tematikalıq, janrlıq hám kórkem
formalıq jaqtan izertlew tiykarǵı baǵdar bolıp esaplanadı. Kórkem forma hám mazmun bir-
birinen ajralmas túsinikler ekenligi kópshilik ádebiyatshılar tárepinen ayılǵan. Mazmun hám
forma áwele, bir-birine baylanıslı bolǵan túsinikler, yaǵnıy biri ekinshisiz júzege kelmeydi:
forma-qandayda bir nárseniŃ forması bolıwı kerek, bomasa ol ahmiyetke iye emes. Hár qanday
lirikalıq shıǵarmanıŃ mazmunı onıŃ kórkem forması arqalı ashıladı, tásirsheńligi artadı.
Kórkem shıǵarmanı ilimiy tallawǵa tartqanda, álbette onıŃ mazmunı menen forması teńdey
áhmiyetke iye. Sebebi kórkem mazmun belgili bir shıǵarmada sáwlelengen shaxs, waqıya-
hádiyse, háreketti, kewil-keshirme, ruwxıyat sezimlerden ibarat. [1]

Lirikada ózinshe forma jasawǵa umıtılıwshılıq bul hár bir shayırdan tereń izleniwsheńlik,
úlken talanttı talap etedi. Bul boyınsha ilimpaz Q.Orazımbetov bılay deydi: 80-jıllardaǵı
qaraqalpaq lirikasını analizlep qaraǵanıımızda forma tańlawda kóp ǵana izleniwsheńliktiŃ bar
ekenligine kózimiz túsedı. [2]

XX ásirniŃ sońǵı 30- jıllarında qaraqalpaq lirikasında kishi lirikalıq formanıŃ túrleri
bolǵan altılıqlar, segizlikler, hám onlıqlar da dóretildi. Altı qatarlı qosıqtı evropa ádebiyatında
«sektina» orıs ádebiyatında «shestishine» dep ataw qalıplesken.(2), túrkiy hám shıǵıs
ádebiyatında altı qatarlı qosıqlar «musaddas» degen atama menen ataladı. Bunday altılıqlar biz
úyrenip atırǵan T.Qabulov lirikasında da ushırasadı. Mısalı ushın onıŃ "Sennen boldı" degen
qosıǵında

Awılda bir jeńgem boldı:

Awızlı hám menmen boldı,
Barǵan jerde ornı,
Birdeyine tórden boldı,
Sál jaǵımsız samal esse,

Dedi: - "Bári sennen boldı"...

Bul qosıq qatarları redifli uyqas túrinde jazılǵan. Birinshi qatarı, Awılǵa bir jeńgem boldı,- dep keyingi qatarlardı ol jeńgesiniń qanday ekenligin túsindirmekshi boladı. Shayır ne ushın altı qatarlı qosıqtıń formasınan paydalandı, sebebi altı qatarlı qosıq ápiwayı tórt qatarlı qosıqqa qaraǵanda qosıqtıń mazmunın, ideyasın keńnen ashıp beredi. Sebebi, qatar sanı kóbirek bolǵanlıqtan da pikirge kirispe jasaw, onı rawajlandırıw hám juwmaqlastırıwǵa imkaniyat molıraq boladı. [2]

Birinshi bánttiń ózinde-aq sol jeńgesiniń qanday eenligin, onıń minezin súwretlep beriwge erisken.

Gúzde paxta tergen boldı,
Kóksinde kóp orden boldı,
Barǵan menen barıp, biraq,
Tabalmadı kelgen joldı,
Kúyip-pisip kúyewine, dedi: - bári sennen boldı. . [3]

Bul «Sennen boldı» degen qosıqtıń izi. Qosıq tiykarınan 3 bántten turadı. Hámme bánti altı qatardan ibarat, qosıqtıń mazmın ashıp beriw ushın onıń formalıq ózgesheligi áhmiyetli bolıp, xizmet atqarıp tur. Bunday qosıqlar turaqlı uyqas formasında iye emes. Sonday-aq, onıń buwın qatarlarındaǵı buwın sanları da teń bolıwıda, bolmawıda múmkin. Altılıqlardıń sóz etiw tematikasıda shegaralanbaydı.

Onıń «Qıysını kelisken qosıqlar», «Telefonnan» degen qosıqları forması jaǵınan bir birine uqsaydı. Qurılısı jaǵınan dialog formasında jazılǵan. Mısalı ushın;

- Isamayıl qayaqta?
-Roddom jaqta júr...
-Haw, ol erkek azamat ǵoy táp-táwir,
- Sizden basqalar hám bastı qatırıp,
Jerine jetkerdj obıń maqtawın...
- Bereket tap, sál páseytiń dawıstı...
-Sonda siz hám asha bermeń awızdı...
-Basqa ilajı joq, bul pániy dunya,
Barlıq oyın dálkeklerdi tawıstı.... . [3]

Al, onıń Qıysını kelisken qosıqlar dep atalǵan qosıǵıda dialog formasında berilgen.

- Erkek kóp pe? Hayal kóp pe,
-Hayal kóp,
- Ol burınnan bar, hámmege ayan gáp,
Burıńǵı bilmedim, ol házirgi,
Sorawıńa soraw qoydım tayarlap,
- Ayt kánakay?
-Baǵda qaldı bayaǵı
Túsinbedim, ol ne boldı ayaǵı,
Gey bir gápin shaymalaǵan erkektiń,

Hayallardan ayırması qayağı!... [3]

Bul qosıq qatarları dialog formasında jazılıp, insanlardıń ishki sezimin, ne demekshi ekenligin, onıń minez qulqın berip tur. Bul belgili bir uyqas túrinde qollanılıp jazılmaǵan. Ol forması jaǵınan verlibir túrinde dúzilgen qosıqlarǵa uqsaydı. Bunday qosıqlar qaraqalpaq ádebiyatında XX ásirdeń 50-60-jılları payda boldı, jáne de bunı "Aq qosıq" dep te ataydı, al, mına qatarlarında da solay,

Íqtıyarıń meyli, inan, inanba,
Eki hayal sóylesip tur dúkanda:
- Bizıń telefon tek durıs isleydi,
- Ózi bilip, ózi kirip shıǵınsız,
Universitette oqıp atır bizıń qız... [3]

bul qosıq qatarlarında dilalog formasında jazılıp, dúkanda turǵan eki hayaldıń sóylesip atırǵan áńgimesin bayanlaydı, ózleriniń sózleri arqalı eki háyeldiń ishki minezin, jaydarı tárizde ashıp beredi. Qosıqtı dilalog formasında beriw onıń basqada «Nókistegi sport sarayı» atlı qosıǵında da bar. Bunday beriw, shayırdıń óziniń jeke stili desekte boladı.

Qabulovtıń lirikasında onlıqlarda ushırasadı. Bunday on qatarlı qosıqlardı ilimpaz Q.Orazımbetov shártli túrde ǵana kishi lirikalıq formaǵa kirgizgen. (2) Olar arqalı shayıır aytpaqshı bolǵan ishki sezim hámde oy toǵanısların keń túrde ashıp beredi.

Awmiyin degendi ata-baba da
Áneyilik penen aytpaǵan balam,
Jılqıların joytsada Toqsabada,
Aqıl parasatın joytpaǵan balam,
Taza kiyimlerin toylarda kiyip,
Jırtıq kiyimlerin "jaw kiyim" degen,
Attan jıǵılǵanda ájel oq tiyip,
«Aytqanı kelgey- áwmiyin» - degen.

Sonda aytajaǵı: el-xalıqtı jıyıp,
Mártligin dálillep mardıyıw eken. [3]

Bul qosıq qatarları on qatardan ibarat. Joqarıda aytıp ótkenimizdey, pútin bir mazmundı ashıp beriw ushın qosıq qatarlarınıń sanında úlken áhmiyetke iye bolıp tur. Bul qosıq uyqası jaǵınan, shalis uyqas túrinde, jazılǵan jup qatarları bir-biri menen túbir sózlerdiń óz-ara uyqasıwınan, al taq qatarları bolsa da qosımtasınıń qaytalanıwı qaytalanǵanda da 1-qatardaǵısı kúsheytiw janapayı, úshinshi qatardaǵısı bolsa, orın sepliginiń qosımtası bolıp keliwi arqalı morfologiyalıq uyqastı berip tur. Al keyingi besinshi qatarı óz aldına shalis uyqastı qurap, taq qatarları degen sóziniń qaytalanıwı arqalı, waqıyanı bayanlap bergin, al jup qatarları bolsa, ıp-ıp formalı hal feyildiń qosımtaları bir-biri menen uyqasqan. Bul baylanısıw morfologiyalıq uyqasqa misal bola aladı.

Al onıń «Dúnya seniń túsiniksiz jaǵıń kóp» atlı qosıǵı da qurılısı jaǵınan on qatardan ibarat. Mısalı ushın;

Dúnya seniń túsiniksiz jaǵıń kóp,
Tábıyat tur nızamına baǵın dep.
Sháriyat tur aytqanıma kónbeseń,
Dozaq otı seniń ǵana haqıń dep.
Eki adamnıń arasında júirse de,

Ekewinde teńdey emes aqıl tek,
Bir basqa, bir ólim barın bilsede,
Birewler júr birewlerdiń haqın jep,
Birewler júr namaquldı maqul dep...
Dúnya seniń túsiniksiz jaǵın kóp... [3]

Bul qosıq qatarları júdá quramalı bolıp bastaǵı tórt qatarı, a,b,v,a túrinde kelgen. Dáslebinde «Dúnya seniń túsiniksiz jaǵın kóp»: - dep qos noqat qoyıp ol dúnyanıńqanday ekenligin izindegi qatarlar menen túsindirip kelgen. Ekinshi hám tórtinshi qatarları bir-biri menen uyqasıp kelgen. Mısalı ushın; baǵın dep, haqın dep bularda dep sóziniń qaytalanıp keliwi arqalı, birinshi qatardı túsindirip kelgen. Al qosıqtıń qalǵan qatarlarında shalıs uyqas formasında berilegen.

Shayırdın bul lirikalıq dúrkinlerinde, tórt qatarlı qosıqlarda bar. Bunday qosıqlar qaraqalpaq ádebiyatında eń keń rawajlangan formaların birine aylandı. Bunday tórtliklerdi rubayıma yamasa tórtlikpe dep shatastırıp otırıwdıń keregi joq. Sebebi bul shıǵarmanıń kórkemlik dárejesiniń joqarı bolıwında, kórkem, tujırlı pikirlerdi bul formadaǵı shıǵarmalarda bere biliwinde. Mısalı ushın; onıń «Shayırlar kóbeyip», «Jayxunǵa parodiya», «Ayrım ádebiyatshılarǵa», «Birew ayttı», «Pinxamı sóz » sıyaqlı qosıqları tórt qatardan ibarat bolıp, qosıqtıń mazmunın ashıp bere alǵan

Obal-sawap turmaǵan soń ornında,
Shayır bolıp ketti buxgalterlerde...
Haqıyqatın aytsaq, usı kúnlerde,
Kóp búlbiller qonalmay júr gúllerge [3]

Bul qosıq shayırdıń «Shayırlar kóbeyip» dep atalǵan qosıǵınan úzindi bolıp, tórt qatardan ibarat, shalıs uyqas túrinde jazılǵan, uyqastıń ishki tárepine qaraytuǵın bolsaq, bunda birinshi hám tórtinshi qatarları de omonim qosıntanıń tákirarlanıp keliwinen uyqasqan. Bunda birinshi qatardaǵı de orın sepliginiń qosımtası al tórtinshi qatardaǵısı bolsa kúsheytiw janap sıpatında qollanılıp tur. Al, onıń "Ayrım ádebiyatshılarǵa" degen qosıǵında bolsa

Jaza sala shala-sharpı jumıstı,
Biye sawıp sapırasız qımızdı,
Maqalańız kórsetip tur marxumniń,
Ólgenine qıynalmaǵanıńızdı... [3]

Bul qosıq qatarlarında shalıs uyqas túrinde yaǵnıy aaba túrinde kelgen. Bunda birinshi, ekinshi, tórtinshi qatarları dı/di tı/ti tabıs sepliginiń qosımtaları óz-ara uyqasıwı jaǵınan morfologiyalıq uyqas túrinde kelgen. Al úshinshi qatarı marxumniń degen qatarı iyekik sepliginiń jalǵanıwı arqalı qollanılǵan.

Juwmaqlap aytqanımda T.Qabulovtıń dúrkininde qosıq formalarınıń hár túrlisi bar ekenin kóriwimizge boladı. Onıń lirikasında Batis ádebiyatında ushırasatuǵın tórtlik, beslik, altılıq, segizlik hámde onlıqlarda bar. Olar qosıqtıń mazmunın ashıp beriw ushın, mazmunǵa qatnaslı bolıp kelgen. Bul shayırdıń izleniwsheńliginen derek beredi desek adaspaǵan bolamız.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Оразымбетова М. Қарақалпақ поэзиясында лирикалық дуркинлердің поэтикасы. - Нөкіс: Билим, 2022.

2. Оразымбетов Қ. Қазирги қарақалпақ лирикасында көркем формалардың эволюциясы хәм типологиясы. - Нөкис: Билим, 2004. -
3. Қабулов Т. Өмир сени жырлайман. - Нөкис: Билим, 2019.